

FARG'ONA VA VODIL SO'ZLARINING ETIMOLOGIYASI HAQIDA

Abdusattorova Dilshodabegim Xusanboy qizi¹

¹ ToshDO'TAU Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5932834>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Sheva, lahja, dialekt, leksika, lug'aviy ma'no, etimologiya, toponim, sheva vakillari, nutq

ANNOTATSIYA

Bu maqolada Farg'ona viloyatidagi Farg'ona, Vodil, Quva kabi toponimlarning etimologiyasi haqida tarixiy ma'lumotlar va sheva vakillarining nutqidan olingan axborotlar tahlil qilindi.

Farg'ona viloyati O'zbekistonning qadimgi madaniyat o'choqlaridan biri. Viloyat hududida topilgan tosh davri manzilgohlari va qoyatoshlariga solingan suratlar vodiya odamlar eng qadimgi davrlardan beri yashab kelganliklaridan darak beradi.

Farg'ona toponimi haqida ma'lumotlar turkiy va boshqa xalqlar leksikasida qadimdan mavjud bo'lib, bu so'z Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur "Boburnoma" asarida keltirilgan, ammo uning lug'aviy ma'nosi ko'rsatilmagan.

Farg'ona so'zi asli forscha bo'lib, juda qadimgi davrda Gerodot asarlarida ham qo'llanilgan bo'lib, lug'aviy ma'nosi "tog'lar o'rtasida joylashgan vodiya" ma'nosini bildiradi.

Farg'ona so'zi asli eron-afg'on tili dialektlarida "Parg'ona" skif qabilalarida esa "Parikan" tarzida qo'llangan.

Farg'ona so'zi urdu tilida "Pargana" shaklida uchraydi, viloyatning bir bo'lak, bir necha qishloqni o'z ichiga olgan hudud ma'nosini bildiradi.

Tarixiy asarlarni kuzatish orqali Farg'ona nomining yana boshqa ko'plab joylarda uchrashiga guvoh bo'lamiz. Masalan: qadimda Farg'ona Samarqand va Chin o'rtasida joylashgan shahar, Kalkuttaga yaqin joyda joylashgan hududga nisbatan ham aytilgan.

Farg'ona so'zi ham forscha "Parg'ona, xona-uy" bo'lib, "Parixona - go'zallar uyi" deb ko'rsatilsa, ayrimlar uning ma'nosi "Uzum - tokni yerga ko'mish bilan uni boshqa joyga olib o'tish, ya'ni parxish qilish (shevada parxona qilish), shahar va

tumanning uzumzor,tokzor bo'lganligi uchun nisbat berilgan deb aytadilar.

Farg'ona so'zining turli etimologiyalariga tayangan holda shunday xulosa chiqarildi,u forscha so'zdan olingan bo'lib,chiroyli,go'zal joy, go'zal maskan degan ma'noni bildiradi.

Hozirda Farg'ona so'zining asl forsiy variant Parg'ona hozir ham to'liq saqlangan, sheva vakillari tilida buni kuzatish mumkin.

Bugun Farg'ona turkiy xalqlarda turlicha talaffuz qilinadi. Qozoq tilida Fergana,qirg'iz tilida Ferg'ana,tatar tilida Firg'ana,urdu tilida Pargana,uyg'ur tilida Parig'ana va h.z

Vodil toponimini adabiyotchilar,qolaversa,ko'plab tarixiy asarlarda ko'p kuzatish mumkin.Bu joy haqida Muqumiyning "Sayohatnoma"sida ham quyidagi misralar kelgan:

Vodil maqomi dilfuzo,

Ko'chalaridur dilkusho.

Anhorda obi-safo,

Sebarga obishor ekan.

Biz quyida Vodil etimologiyasi haqida fikr yuritmoqchimiz.

Vodil so'zi kishilar tomonidan turlicha ma'noda qo'llangan.Sheva vakillari fikricha,Vodil so'zi , voh- yaxshi,dil-yurak ma'nolarini bildirib,"yaxshi dil" yoki "kishi dilini shod etuvchi maskan" degan ma'nolarni ifodalaydi.

Ayrim manbalarda esa Vodil so'zining etimologiyasi quyidagicha:Bu yerda darveshtabiat ,devonasifat bir sayyoh kelib choyxonaga kirgan.U choyxonada o'tirganlar bilan ko'rishish uchun qo'l uzatganida ,unga qo'l berishmagan.Shunda bu odam afsuslangan holda : "Voh,dil!" degan

ekan .Mana shu voqeadan so'ng Vodilning yana bir ma'nosi "xafachilik" degan ma'noni bildiradi.

Tarixiy asarlar orqali shuni aytish joizki,Vodil – forscha, "Vo- ochiq,dil-yurak",degan ma'nolarni bildirib,"dil ochuvchi joy" deganidir.Haqiqatan ham,Qadimiy Vodil aholisini tashkil etgan birinchi ko'chmanchilar fors tilida gapiradigan bo'lganligi,bular o'rtasida mixxat yozuvli tanga mavjud bo'lib,bu tangada mug'lar dini ifoda etilganligini qadimgi tarix kitoblaridan bilib olishimiz mumkin.Bu so'zning o'sha davrda forslardan o'tib qolganligi va hozirda qishloq nomi bo'lib qolganligi haqiqatga yaqindir.

Quvasoy so'zining hozirda asl o'zagi Quva bo'lib,soy shu yerdan o'tadigan "Isfayram" soyi bilan bog'liq.Bu so'z tarixiy hujjatlar va turli obidalar va so'zlashuv tilida Qubo,Quvo,Quva kabi nomlarda uchraydi.Ammo qadimgi yozma yodgorliklarda uning kelib chiqishi va tub ma'nosi haqida ma'lumot keltirilmagan.

Olim Hamidulla Hasanovning fikricha,Beruniy va Mahmud Koshg'ariyning asarlarida ham Quva so'zi Qubo shaklida qo'llanganligini aytib o'tgan.Qolaversa,Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining "Boburnoma" asarida Quva to'g'risida hunday degan:"Sulton Ahmad mirzo O'ratepa va Ho'jand,Marg'ilonni olib kelib,Andijonning to'rt yig'ochida Qubog'a tushdi"¹,deb "Qubo"ni keltiradi.

Tarixiy asarlarda Qubo shaklida yozilgan nom hozirda mahalliy aholi tilida "Quvo" deb ham talaffuz qilinadi.

¹ «Boburnoma»,Toshkent,1960,73-bet

Quvada tagi nihoyatda chuqur,kun chiqar tomoni yalanglikdan iborat bo'lgan,hajmi 300 kvadrat metrdan ham katta bo'lgan balandligi 80 metrga yaqin tepalik bor.Tepalikning o'rta tepasida qubbasimon yana bir tepalik – chodirga o'xshash joy bor.Bu yerni odamlar ziyorat qilishadi.

Ana shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak,Quva so'zining etimologiyasi Quva

emas , Qubbo bo'lganligi arablar kelgandan so'ng kelib chiqqanligini bildiradi.Keyinchalik mahalliy xalq tilida ushbu nom Qubba, Qubbo va Quvaga aylanib ketadi.

To'plangan ma'lumotlarga tayanib, Quva – do'm, tepalik, qubba ma'nolarni bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1.1.) Узоқов Ҳ. Водил шевасида феълларнинг тусланиши // Тилшунослик масалалари.-Тошкент,1960. –В.102-106. 1.2.) Узоқов Ҳ. Водил шеваси лексикасидаги баъзи бир сўзларнинг маънолари // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. -Тошкент,1961.2-китоб. –В.241-244. 1.3. Узоқов Ҳ.Жанубий Фарғона шевалари лексикасидан намуналар // Ўзбек шевалари лексикаси. -Тошкент, Фан, 1966. –В.417-429.
2. Эрназаров Т. ф.ф.д. (ТошДЎТАУ профессори). Ҳамидов М. – тадқиқотчи. “O'zbek dialektologiyasi” fanining insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotida tutgan o'rni // Таълим стифатини такомиллаштиришда инновацион ҳамкорликнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий онлайн конференция. 2020 йил 27 май, Навоий. Навоий, 2020. 20-23-betlar.